

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASIDA PROFILAKTIKA INSPEKTORINING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA BLOGERLAR BILAN O‘ZARO HAMKORLIGINI OSHIRISH YO‘NALISHLARI

Xudayberdiyev Abdurashid Abdirasulovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi ma‘muriy huquq kafedrasida dotsenti
yu.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Abdujabborov Sardor Abdurahim o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550636>

Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligi yo‘lga qo‘yilgan, lekin ushbu hamkorlik har tomonlama tashkiliy va huquqiy jihatdan yetarli darajada mustahkam ko‘rinishga ega emas. Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligining tashkiliy asoslari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmon va qarorlarida, Ichki ishlar organlari to‘g‘risidagi, Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risidagi, Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risidagi qonunlarda ko‘rsatilgan talablar va qoidalar asosida tashkil etiladi.

O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi qonunida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalarning vakolatlari belgilangan bo‘lib, ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘yicha vakolatlari uning 10-moddasida o‘z aksini topgan[1].

Mazkur qonunda profilaktika (katta) inspektorining ichki ishlar organlari, sohaviy xizmatlar, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va ishtirok etuvchi davlat organlari va muassasalari, mahalliy hokimliklar huzuridagi komissiyalar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari hamda nodavlat, notijorat tashkilotlari bilan hamkorligi, shuningdek, profilaktika (katta) inspektorining amalga oshirgan ishlari bo‘yicha aholi oldidagi hisobot uchrashuvini tashkil etish va o‘tkazish tartibi, xizmat faoliyatiga oid hujjatlar va ularni yuritish, ichki ishlar organlari tayanch punkti, uni tashkil etish, tarkibiy tuzilishi, moddiy-texnik ta‘minlash, jihozlash va ta‘mirlash tartibi, Ichki ishlar organlarining tayanch punkti faoliyatini tashkil etish bo‘yicha ichki ishlar organi rahbarlarining vazifalari batafsil ko‘rsatib berilgan.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi milliy tizimida ommaviy axborot vositalarining o‘rni beqiyosligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi,

birinchidan, ularning aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirishdagi ta‘sirchanlik doirasi kengligi;

ikkinchidan, ko‘p sonli turli toifadagi auditoriya qatlamini bir joyga jam eta olish imkoniyati;

uchinchidan, yo‘naltiruvchi, yo‘l boshlovchi funksiyasi orqali davlat va jamiyat o‘rtasida ishonchli vositachi bo‘la olish qobiliyatini alohida ta‘kidlab o‘tish joiz[2].

Bugungi kunda mamlakatimizda huquqiy sohaga ixtisoslashgan yuzga yaqin ommaviy axborot vositalari faoliyat yuritmoqda. Birgina televideniye misolida oladigan bo‘lsak, telekanallarda aynan mazkur mavzuda yigirmadan ortiq maxsus ko‘rsatuvlarning muntazam efirga uzatib kelinayotganligi, informatsion dasturlarda inson huquqlari va aholining huquqiy

madaniyatini yuksaltirishga alohida yondashuvning mavjudligi, ayniqsa huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, sa'y-harakatlar va tadbirlar haqida muntazam axborotlar berib borilayotganligi biz so'z yuritayotgan milliy tizimning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Birgina, 2013–2014-yillarda ish boshlagan «Madaniyat va ma'rifat», «Dunyo bo'ylab», «Diyor», «Bolajon», «Oilaviy», «Mahalla», «Mening yurtim» telekanallaridagi inson tafakkurini boyitish va ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan ko'rsatuv va dasturlar milliy qadriyatlarni va istiqloq g'oyalarini aholi, ayniqsa yoshlar ongiga singdirish, bolalar tarbiyasida oila, mahalla va ta'lim muassasalari mas'uliyatini oshirishni targ'ib qilish orqali huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlashda ishtirok etmoqda.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar profilaktikasida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligini tashkil yetish quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarda qonunga itoatkorlik xulq-atvorini hamda inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish hissini singdirishda : jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarda qonun buzilishiga murosasizlik munosabatini shakllantirish, ularga qonunga itoatkorlik xulq-atvorini hamda inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish hissini singdirishga maqsadida teleko'rsatuvlar, radio eshittirishlar olib borish;

aholi o'rtasida huquqiy bilimni targ'ib qilish va qonunchilik normalari mazmun-mohiyatini, shuningdek mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsad va vazifalarini tushuntirishda; huquqbuzarliklardan jabrlangan shaxslar, g'ayriijtimoiy xulqli, huquqbuzarliklarni sodir etishga moyil va sodir etgan shaxslarning ijtimoiy reabilitatsiya hamda ijtimoiy moslashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirishda; aholi o'rtasida huquqiy targ'ibot va ma'rifat bo'yicha axborot, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlarni ishlab chiqishda namoyon bo'ladi.

Fikrimizcha, huquqbuzarliklar profilaktikasida profilaktika inspektorining ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan o'zaro hamkorligini takomillashtirish, bu borada qonunchilik normalarini tizimlashtirish va uyg'unlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish yo'nalishlari etib quyidagilarni belgilash mumkin:

huquqbuzarliklar profilaktikasida profilaktika inspektorining ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan o'zaro hamkorligiga oid qonunchilikni uning xalqaro standartlarga muvofiqligi nuqtayi nazaridan inventarizatsiya qilish asosida normativ-huquqiy hujjatlar bazasini kengaytirish;

ichki ishlar organlarida turlicha talqin qilinadigan yoki korrupsiyaning yuzaga kelishiga yo'l qo'yadigan yoxud ularni qo'llash bo'yicha tushuntirish talab etuvchi normalardan voz kechish, shuningdek, qonun normalarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llash amaliyotiga to'liq o'tish;

huquqbuzarliklar profilaktikasida profilaktika inspektorining ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan o'zaro hamkorligiga oid qonunchilikda foydalaniladigan atama va tushunchalarning huquqiy ma'nosini aniq ifodalash va ularning bir xilda qo'llanilishini ta'minlash;

Ichki ishlar organlari tasarrufidagi muassasalar hamda organlar faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish;

huquqbuzarliklar profilaktikasida profilaktika inspektorining ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan o'zaro hamkorligiga oid qonunchilikning normalarini unifikatsiya

qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuni
2. M.Z.Ziyodullayev, J.S Muxtorov, J.X.Yuldashev va boshq.; mas'ul muharrir I.Ismailov /Ichki ishlar organlari faoliyati: IIV akademik litseylari uchun darslik /- T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2020. – 382 b.